

УДК 332.832.2
DOI

**ОЦЕНКА И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

БАЛАБЕНКО Е.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая национальная академия
строительства и архитектуры»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки и предпосылки развития организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве (далее ГЧП в ЖС). В работе представлены результаты фокусированного интервью, позволившие аргументировать предпосылки развития организационно-институциональной составляющей ГЧП в ЖС Донецкой Народной Республике (далее ДНР) путём создания механизма межведомственного взаимодействия при реализации проектов ГЧП (создание координационной структуры), принятия отраслевых нормативно-правовых стандартов, разработки целевых программ развития социально значимых направлений.

Ключевые слова: жилищное строительство, государственно-частное партнёрство, фокусированное интервью, развитие.

**ASSESSMENT AND PREREQUISITES OF THE DEVELOPMENT OF THE
ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN HOUSING CONSTRUCTION
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

BALABENKO E.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI XPE «Donbas National Academy of Civil
Engineering and Architecture»,
Makeevka, Donetsk People's Republic

Abstract. The article addresses topical issues of assessment and preconditions for the development of the organizational and institutional mechanism of public-private partnership in housing construction (hereinafter referred to as PPP in HC). The paper presents results of a focused interview, which enabled us to argue the prerequisites for the development of the organizational and institutional component of PPP in the HC of the Donetsk People's Republic (from now on referred to as DPR) by creating mechanism for interdepartmental interaction in the implementation of PPP projects (creating a coordination structure), adopting of sectoral regulatory standards, developing targeted Programs for the development of socially significant areas.

Keywords: housing construction, public-private partnership, focused interview, development.

Управление всеми сферами государственной и общественной жизни, в том числе жилищным строительством, не является исключительно функцией органов государственной власти. В этом процессе участвуют и другие субъекты, к которым относятся, прежде всего, органы местного самоуправления, частный и общественный сектор, а также образовательные структуры и наука.

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве» в вопросах партнёрства в различных сферах

деятельности, перечисленных в нормативно-правовом документе, задействованы государственная и муниципальная власть, общественность, а также частные партнёры.

Вопрос привлечения средств в жилищное строительство является архиважным. Способом привлечения средств может выступать партнёрство всех заинтересованных сторон, но предпосылкой в этом вопросе должно стать законодательное обеспечение партнёрских отношений в жилищном строительстве.

Постановка задачи. Жилищная сфера Донецкой Народной Республики – это сфера, нуждающаяся в поддержке со стороны всех участников правового, организационного и информационного полей. Задачей становления и развития партнёрства в данной сфере является определение возможностей всех участников бизнес-процесса.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам именно жилищного строительства посвящены труды таких учёных: В. Севка, А. Амоша [1], А. Сударенко [2], В. Любарова [3], Е. Шевчук [4] и др. При этом указанные авторы осуществляли мониторинг развития жилищного строительства в регионе.

Теоретические и прикладные проблемы развития партнёрских отношений государства/муниципалитета и предпринимательских структур исследовали В. Геец [5], К. Павлюк [6], Р. Климов [7], С. Сильвестров [8] и др. Но оценка и предпосылки развития механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве путём проведения фокусированного интервью авторами, изучающими данное направление, не проводилась.

Цель исследования – поиск вариантов развития организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве Донецкой Народной Республики путём проведения фокусированного интервью.

Методы исследования. Основой оценки и предпосылок развития механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве стали научные методы исследования: опросный, сравнительный, экспертный.

Обсуждение результатов. В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) не только отсутствует какая-либо поддержка ЖС путём механизма партнёрства, но и само понятие «государственно-частное и муниципально-частное партнёрство», не используется оно как традиционное и в обиходе. Хотя на практике других стран (не всегда с благоприятными условиями) проекты, реализуемые путём альянса всех заинтересованных сторон, занимают значительную часть в развитии проектов территории в целом. К таким категориям относятся, в частности, социально значимые проекты (жилищное строительство не является исключением).

С целью выявления существующей ситуации и определения оценки организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве Донецкой Народной Республики было проведено фокусированное интервью.

В период обобщения результатов фокус-группы выделены следующие смысловые блоки:

1. Общая характеристика фокус-группы.
2. Степень понимания механизма ГЧП.
3. Оценка уровня развития ГЧП в ЖС.
4. Предпосылки развития организационно-институционального механизма ГЧП в ЖС.

1. Общая характеристика фокус-группы. В исследовании принимали участие 27 респондентов-экспертов. Состав фокус-группы представлен на рис. 1.

Данные группы были сформированы не случайно. Целью отбора участников являлось определение мнения представителей власти, науки, образования и бизнеса относительно состояния и необходимости развития организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве ДНР.

Большую часть участников фокус-группы составили представители, занимающие руководящие должности. Именно на состав профессионалов был сделан акцент при

организации и проведении фокусированного интервью (далее – интервьюирования) для получения более полной и квалифицированной оценки состояния и развития организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве ДНР.

Рис. 1. Состав фокус-группы

Распределение участников фокус-группы по сфере деятельности представлено в табл. 1.

Таблица 1

Общая характеристика фокус-группы

Сфера деятельности	Количество участников, чел.	Процент участников, %
Субъекты предпринимательской деятельности	8	29,63
Руководители отделов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городских администраций	7	25,93
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	4	14,81
Министерство промышленности и торговли	3	11,11
Представители сферы образования	3	11,11
Представители государственных проектных предприятий	2	7,41

Как видно из табл. 1, в исследовании приняли участия все заинтересованные стороны.

2. *Степень понимания механизма ГЧП.* Для развития партнёрства путём выделенного механизма необходимо определение понимания правил игры всеми участниками процесса.

В период обсуждения вынесенного вопроса встала задача определения понимания термина «государственно-частное и муниципально-частное партнёрство» участниками фокус-группы. Ответы распределились следующим образом (табл. 2).

При обсуждении понимания термина «государственно-частное и муниципально-частное партнёрство» все участники склонялись к тому, что партнёрство должно строиться на эффективных взаимовыгодных отношениях, направленных на развитие социально значимых проектов муниципального или государственного значения.

Таблица 2

Понимание термина «государственно-частное и муниципально-частное партнёрство»

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Принципы, на которых должны строиться эффективные взаимоотношения государственного и частного секторов экономики	50	46,2
Альянс, создаваемый между государственным и частным сектором экономики в целях реализации социально значимых проектов	36,8	26,9
Любые формы взаимодействия государственного и частного секторов экономики	13,2	19,2

Одним из основных условий развития партнёрских отношений является осведомлённость участников процесса о существующем механизме взаимодействия. В результате исследования была определена степень информированности респондентов о применении механизма ГЧП на территории Республики до участия в исследовании. Проценты ответов респондентов распределились следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

Степень информированности о применении механизм ГЧП

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Ничего не знал о таком инструменте партнёрства	57,14	37,50
Слышал о ГЧП, но никогда не сталкивался	28,57	50,00
Сталкивался с данным инструментом, пробовал работать	14,29	–
Работаю с инструментом партнёрства	–	12,5

У представителей фокус-группы нет единой и полной осведомлённости о применении механизма ГЧП на территории Донецкой Народной Республики. Среди участников категории «частный сектор» подавляющее большинство отметило незнание о наличии такого инструмента партнёрства на территории Республики (57,14%); «властные структуры» (администрации городов и районов) – 37,50% – также указали на незнание. 28,57% / 50,0% соответственно разделились: ответы «слышали, но не сталкивались». Небольшое количество респондентов из частного сектора (14,29%) ответили, что сталкивались с данным инструментом, пробовали работать, но использование механизма партнёрства оказалось неэффективным. Только представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметили вовлечённость в партнёрские отношения по средствам инструмента ГЧП (12,5%).

Большинство представителей фокус-группы отметили слабое становление и развитие механизма ГЧП на территории Республики.

По мнению участников фокус-группы, наиболее перспективными в Республике сферами городской жизнедеятельности, в которых реализация проектов в форме ГЧП должна найти применение, выбраны следующие (табл. 4).

На первом месте сферой городской жизнедеятельности, по мнению участников фокус-группы, в которой реализация проектов в форме ГЧП является наиболее перспективной, стало жилищное строительство (22,45%). Такое выделение данного направления не случайно, так как все участники фокус-группы в той или иной степени связаны со строительной индустрией, в частности, с жилищным строительством.

Следующим по привлекательности для проектов ГЧП была выделена транспортировка и переработка ТБО, городского мусора (18,37%).

Таблица 4

Сферы городской жизнедеятельности, в которых реализация проектов в форме ГЧП является наиболее перспективной

Мнение фокус-группы	Процент ответов, %
Жилищное строительство	22,45
Транспортировка и переработка ТБО, городского мусора	18,37
Транспортная инфраструктура (включая дороги)	14,29
Социальная сфера (медицина, социальная защита, образование, спорт, досуг и т.д.)	14,29
Водоснабжение и водоотведение	12,24
Экология и природосберегающие технологии	8,16
Теплоснабжение	4,08
Электроэнергетика	4,08
Другое	2,04

Участники в преобладающем большинстве выделили транспортную инфраструктуру (включая дороги) (14,29%), что также является частью строительной отрасли (дорожное строительство); социальная сфера (медицина, социальная защита, образование, спорт, досуг и т.д.) (14,29%) – строительство также присутствует в реализации данных проектов; водоснабжение и водоотведение (12,24%).

В меньшей мере участниками были выделены экология и природосберегающие технологии (8,16%), теплоснабжение (4,08%) и электроэнергетика (4,08%). Не осталось без внимания производство продукции местного значения (вариант ответа «другое») (2,04%).

3. *Оценка уровня развития ГЧП в ЖС.* В условиях развития рыночных отношений любое «предприятие» нуждается в эффективном и стремительном взаимодействии с экономической средой. Происходит такое взаимодействие путём установления и функционирования разнообразных партнёрских связей между субъектами. В связи с этим является очевидным, что качество, надёжность и интенсивность партнёрского взаимодействия будет оказывать большое влияние на конечный результат проекта.

По мнению участников фокус-группы, существующий порядок взаимодействия государства и бизнеса в Республике имеет следующий вид (табл. 5).

Таблица 5

Существующий порядок взаимодействия государства и бизнеса

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Эффективный	9,10	10,00
Малоэффективный	36,36	50,00
Неэффективный	18,18	10,00
Затрудняюсь ответить	36,36	30,00

Анализ данных, представленных в табл. 5, позволяет выявить то, что эффективным взаимодействие власти и бизнеса считают только около 10% участников проекта. По мнению государственного сектора, взаимодействие считают малоэффективным 50% участников; частный же сектор считает взаимодействие малоэффективным на 36,36%. Неэффективным определили: частный сектор (18,18%), государственный (10%). Около 30% всех участников фокус-группы затруднились определиться с существующим порядком взаимодействия государства и бизнеса.

Все представители фокус-группы единодушно высказали мнение о том, что взаимодействие государства и бизнеса необходимо развивать. Обосновали они это следующими факторами:

– взаимодействие государства и бизнеса основано на наиболее эффективном (рациональном) использовании всех ресурсов (финансовых, материальных, организационных и т.д.) для достижения единой социально и экономически значимой

цели. Государству при таком альянсе необходимо затрачивать значительно меньше усилий для создания и развития сектора экономики – жилищное строительство;

- развитие партнёрства необходимо для роста хозяйственной составляющей сферы экономики;

- рост экономики территории благоприятно влияет на состояние социальной сферы, уровень и качество жизни населения.

Важным аспектом в исследовании оценки механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве Донецкой Народной Республики является участие всех заинтересованных сторон. Так, представители фокус-группы видят важность в развитии данного механизма финансовой составляющей. Представители министерств и администраций городов обозначили возможность финансирования проектов ГЧП в жилищном строительстве путём разработки региональных программ развития жилищного строительства с долевым участием государства. Властные структуры видят себя в качестве разработчиков концепции строительного проекта, ТЭО и т.д., координаторов проектов жилищного строительства. Представители бизнес-структур обозначили свою роль в реализации проектов ГЧП в виде разработки технических / технологических решений, создании (строительство / реконструкция) объекта(ов), авторском и техническом надзоре. Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметили важность экспертизы строительной продукции и участия структурного подразделения министерства в данном направлении.

Каждый участник обозначил свою важность и нужность в становлении и развитии организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве Донецкой Народной Республики.

В период работы фокус-группы была определена степень проявления партнёрских отношений в сфере жилищного строительства. На поставленный вопрос, в каком виде проявлялось Ваше государственно-частное партнёрство, участники отметили следующее (табл. 6).

Таблица 6

Вид проявления партнёрства

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Получение/предоставление государственных заказов	33,34	43,63
Консультационные услуги	12,5	27,27
Участие в законотворчестве	8,33	9,1
Получение материально-технических ресурсов	8,33	-
Другое	37,5	20,00

Общая оценка участниками фокус-группы характера проявления партнёрских отношений показала, что в целом элементы механизма государственно-частного партнёрства в части организационных и институциональных составляющих жилищного строительства наличествуют. Так, были отмечены государственные заказы (33,34 и 43,63% соответственно), предоставлены консультационные услуги (12,5 и 27,27%), принимали участие в законотворчестве (в среднем 9% от всех участников). 8,33% участников проекта считают, что со стороны государства практически не используются возможности материально-технической помощи бизнесу. Известно, что в Республике имеется такая возможность (простаивают оборудование, помещения, промышленные предприятия стройиндустрии).

При обсуждении проекта «релятивистами» было высказано мнение о том, что между властью и бизнесом полностью отсутствуют партнёрские взаимоотношения. В этой группе были отмечены представители и бизнеса, и государственного сектора. В данном случае необходимо отметить проявление пассивности, в первую очередь, со стороны властных структур (представителями власти), как было отмечено группой.

Общее состояние развития территории, экономическая ситуация в Донецкой Народной Республике и мире в целом определяет шкалу оценивания проблем развития (продвижения) ГЧП. К основным проблемам участники фокус-группы отнесли следующие (табл. 7).

Таблица 7

Основные проблемы развития (продвижения) ГЧП

Проблемы	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Финансовые	45,46	40,00
Правовые	27,26	35,00
Организационные	13,64	20,00
Низкий уровень взаимного доверия власти и бизнеса	13,64	5,00

В конечном итоге, эти оценки соединяются в общую картину настроений представителей власти и бизнеса и позволяют выявить «проблемные точки» в их взаимоотношениях, а также общую оценку самой среды, созданной государством для развития организационно-институциональных составляющих ГЧП в ЖС.

Наиболее негативно представители фокус-группы оценили финансовое состояние развития (продвижения) проектов ГЧП, в основном связывая это с неопределённостью территориального положения Республики, выжидательной позиции потенциальных инвесторов и неуверенностью потенциальных потребителей рынка жилищного строительства (частный сектор (45,46%), государственный сектор – 40%).

Респондентами было выяснено, что основной проблемой развития (продвижения) проектов ГЧП является отсутствие или недостаточная развитость нормативно-правовой базы. Отмечено, что стабильные и понятные правила игры должны быть прописаны на законодательном уровне, после чего можно будет говорить о каком то «партнёрском альянсе». По большей части к проблемам правового характера склонялись представители властных структур (35 %), представители бизнеса составили 27,26%.

Немаловажной характеристикой взаимоотношений различных представителей партнёрской деятельности является доверие.

Оценки респондентов уровня доверия к различным сторонам, с которыми приходится взаимодействовать прямо или опосредованно (как, например, в случае с правительством – через выбираемый им политический и экономический курс), показали, что предприниматели склонны доверять ближайшему окружению, тем, с кем контактируют непосредственно (партнёрам и сотрудникам). И в значительной степени выражают недоверие самой государственной системе, её основным органам и структурам – правительству, местным органам власти, полиции, судебной системе (13,64%). Власть, в свою очередь, отметила неисполнительность со стороны бизнесовых структур (5%). Но в целом все участники склонялись к основному весоному аргументу – понятности правил игры, за что отвечают чётко прописанные условия правовой среды.

В процессе выяснения причин нереализации проектов в форме ГЧП в жилищном строительстве на территории Республики мнения участников фокус-группы распределились следующим образом (табл. 8).

Основной и наиболее весоной причиной была выделена нормативно-правовая неопределённость и статуса Республики, и в целом механизма ГЧП в ЖС. На этом акцентировали внимание как частный сектор (33,33 %), так и государственный сектор, в т.ч. образование и государственные проектные организации (27,78%). Следующей по шкале оценок стала слабая, а в некоторых случаях отсутствующая финансовая основа. Все участники согласились с тем, что проекты жилищного строительства на территории ДНР базируются на социальной составляющей. Республика не вышла на такой уровень развития, при котором жилая недвижимость интересна как объект для коммерческих целей. В Республике отсутствуют предприятия, способные осуществлять «имиджевое

инвестирование», и со стороны государства не ведётся масштабная работа по финансированию жилищного строительства. Ответы участников разделились следующим образом: частный сектор – 27,78%, государственный сектор – 22,22%.

Таблица 8

Причины нереализации проектов в форме ГЧП в жилищном строительстве

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Нормативно-правовая неопределённость	33,33	27,78
Недостаточное финансирование	27,78	22,22
Отсутствие целевых программ развития жилищного строительства	11,10	27,78
Высокий риск	16,67	5,56
Слабая координация на местном уровне	–	11,10
Отсутствие согласованности экономических интересов	5,56	5,56
Неосведомлённость о возможности партнёрства в жилищном строительстве	5,56	–

Важной составляющей в продвижении любых партнёрских проектов, альянсом которых выступает «власть – бизнес – население», является наличие государственных целевых программ развития социально значимого направления, чем и является жилищное строительство. Как показывает опыт развитых стран, внедрение целевых программ со стороны государства помогает обозначить участников и понятные правила игры для всех сторон партнёрства, выводят социально значимые проекты на уровень привлекательности для инвесторов, снижают государственные расходы, создают удобные партнёрские условия для всех слоёв населения, распределяют риски между всеми участниками проектов. Но, как видно из анализа мнений фокус-группы, для частного сектора (строительных предприятий) наличие целевых программ – менее важная составляющая партнёрства (11,10%), нежели для властных структур (27,78%).

В меньшей степени были отмечены высокие риски реализации социально значимых проектов, что хоть и в меньшей мере, но говорит о систематически формирующейся стабильной ситуации на территории Республики. Высокие риски как причина нереализации проектов в форме ГЧП в жилищном строительстве в большей степени были отмечены представителями частного сектора (16,67%). Это очевидный факт, так как неэффективное инвестирование в бизнесе сказывается на финансовом положении владельцев бизнеса, а рынки государства (5,56%) не влияют на финансовое положение конкретных лиц.

Единичные выступления обозначили следующие проблемы:

– слабая координация на местном уровне в деятельности государственных структур и бизнеса (11,10%). Связано это в основном с неразвитостью реализации обсуждаемого механизма. При реализации проектов в форме ГЧП в жилищном строительстве основная нагрузка была бы возложена как раз на местный уровень, поэтому в проектах жилищного строительства местная власть могла бы выступить главным координатором процесса партнёрства;

– отсутствие согласованности экономических интересов все отметили однозначно (5,56%). Эта проблема также решается путём чётких норм и правил игры;

– незнание о возможности партнёрства в жилищном строительстве со стороны частного партнёра (5,56%) также связано с несовершенной нормативно-правовой базой.

4. *Предпосылки развития организационно-институционального механизма ГЧП в ЖС.* Правовое сознание и выбор участников партнёрства в пользу законных действий являются очень важными характеристиками состояния развития страны в целом и строительной сферы в частности. Важной составляющей условий развития партнёрских отношений является наличие стабильной и понятной организационно-институциональной среды.

Одним из основных условий развития понятной организационно-институциональной среды является в полной мере разработанная и закреплённая нормативно-правовая база. Общая картина мнений участников фокус-группы о степени развитости нормативно-правовой базы механизма ГЧП в ДНР приведена в табл. 9.

Таблица 9

Степень развитости нормативно-правовой базы механизма ГЧП в ДНР

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Развита	–	–
Неразвита	12,50	–
Практически неразвита	12,50	78,95
Затрудняюсь ответить	75,00	21,05

Из анализа табл. 9 видно, что никто из участников фокус-группы не обозначил стабильные, понятные и развитые нормативно-правовые условия механизма ГЧП в Республике. При этом следует отметить, что неразвитость правового поля была отмечена только со стороны частного сектора (12,5%).

Часть участников представителей частного сектора (12,5%) считают, что нормативно-правовая база ГЧП в ДНР практически неразвита. Большая часть представителей государственного сектора (78,95%) также обозначили слабое развитие правового поля механизма ГЧП.

Больше половины участников-представителей бизнес-структур (75,00%) затруднились в определении развитости нормативно-правовой базы ГЧП, и часть представителей государственного сектора (21,05%) также затруднились в определении ответа.

При обсуждении предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы были высказаны следующие мнения об изменении/дополнении законодательства для ускорения продвижения организационно-институционального механизма ГЧП в городах и муниципалитетах (табл. 10).

Таблица 10

Необходимые изменения/дополнения нормативно-правовой базы для ускорения продвижения механизма ГЧП в ЖС в городах и муниципалитетах

Предложения фокус-группы	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Принятие отраслевых нормативно-правовых стандартов	29,35	28,42
Разработка программы республиканского / муниципального инвестирования проектов ГЧП	29,35	15,79
Разработка положения межведомственного взаимодействия при реализации проектов ГЧП (создание координационной структуры)	3,26	28,42
Упрощённая процедура передачи земельного участка под строительство объекта жилья	13,04	10,53
Снижение налоговой ставки (налоговые каникулы)	15,22	5,26
Участие государства/муниципалитета в материальном снабжении объекта строительства	6,52	5,26
Долевые условия партнёрства	3,26	6,32

Анализируя существующую ситуацию, все участники фокус-группы дали понять (29,35 и 28,42% соответственно), что для развития организационно-институционального механизма ГЧП в Республике необходимо разрабатывать отраслевые нормативно-правовые стандарты, устанавливающие комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждённые компетентными органами.

Со стороны частного сектора было отмечено, что для развития жилищного строительства, как социально-значимой составляющей развития территории, только стандартизации процедуры партнёрских отношений недостаточно. Важной основой

является финансовая составляющая, в результате чего была предложена разработка Программы республиканского/муниципального инвестирования проектов ГЧП с привлечением возможных финансовых структур. Разработку и утверждение Программы поддержал весь частный сектор фокус-группы (29,35%) и все представители властных структур государственного сектора (15,79%).

Участниками государственного сектора была отмечена важность межведомственного взаимодействия при реализации проектов ГЧП (28,42%). Для эффективного функционирования отраслевого механизма ГЧП должны быть задействованы структуры разного уровня. Чёткое понимания функций и обязанностей – залог успеха «предприятия». Представителями государственного и частного (3,26%) секторов было предложено создание координационной структуры, в обязанности которой будет входить работа с механизмами ГЧП.

Помимо глобальных предложений по организационно-институциональным основам развития механизма ГЧП, были также выделены бытовые моменты для эффективной реализации проектов жилищного строительства. Это были такие предложения: упрощённая процедура передачи земельного участка под строительство объекта жилья (13,04 / 10,53%), снижение налоговой ставки (налоговые каникулы) (15,22 / 5,26%), участие государства / муниципалитета в материальном снабжении объекта строительства (6,52 / 5,26%), долевые условия партнёрства (3,26 / 6,32%), а также ряд других, менее значительных вопросов нормативно-правового характера.

При выяснении перспектив развития организационно-институционального механизма ГЧП в ЖС, были определены приоритетные направления поддержки институциональными участниками партнёрства (табл. 11).

Таблица 11

Направления поддержки институциональными участниками по инфраструктурным проектам в форме ГЧП

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Финансовые	33,33	32,00
Материально-технические	25,00	20,00
Информационные	12,50	20,00
Консультационные	12,50	24,00
Ресурсные	16,67	4,00

Из приведённых результатов можно увидеть, что первое место в рейтинге ожидания занимает финансовая поддержка. Все участники бизнес-структур единогласно определились с решением (33,33%), государственный сектор наполовину обозначился с приоритетностью финансовой поддержки (32%). Организация механизма финансирования инфраструктурных проектов, по мнению участников, является приоритетным направлением развития ГЧП в ЖС.

Следующей по важности была выделена организация материально-технической поддержки инфраструктурных проектов, причём участниками отмечено было как выделение строительных материалов, так и крупногабаритного дорогостоящего оборудования для строительства масштабных объектов, которым и является жилищное строительство (25% / 20%).

Весомыми показателями поддержки были также выделены информационные и консультационные услуги со стороны институциональных участников, то есть получение необходимой информации и решение проблем, возникающих в ходе реализации проекта в форме ГЧП. В основном речь шла о разрешительных процедурах, технико-экономическом обосновании проектов жилищного строительства, предоставлении типовых технических / технологических решений и т.д.

Наименьшую заинтересованность вызвала ресурсная поддержка. В качестве ресурсов выделялся такой показатель, как земля – земельный участок под жилищное строительство.

При обсуждении вариантов развития организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном строительстве ДНР была выделена необходимость в создании структуры, отвечающей за данное направление. Основываясь на опыте Российской Федерации и ряда других стран, в качестве варианта было предложено создание соответствующего Центра государственно-частного партнёрства-координатора действий всех организационно-институциональных участников процесса, инициатора развития направлений в сфере государственно-частного партнёрства, Центра по содействию в продвижении инфраструктурных проектов.

Мнения по поводу создания соответствующей структуры распределились следующим образом (табл. 12).

Таблица 12

Отношение к созданию Центра государственно-частного партнёрства

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Положительное / поддерживаю	75,00	89,48
Затрудняюсь ответить	25,00	5,26
Взаимодействие министерств и городов положительно повлияет на развитие ГЧП, вследствие чего создание Центра необходимо	–	5,26

Подавляющее большинство частного сектора (75%), а также и государственного (89,48%) считают создание Центра ГЧП нужным и важным (поддерживают). Часть участников затруднились ответить. Среди этой группы возникло непонимание общей картины партнёрства (неосведомлённость в создании такого рода механизма и целесообразности дополнительных структур поддержки). Также было отмечено, что взаимодействие министерств и городов положительно повлияет на развитие ГЧП, вследствие чего создание Центра государственно-частного партнёрства необходимо (5,26%).

В результате незнания / непонимания механизма ГЧП возникла необходимость выявления способов информированности общественности о становлении и развитии данного направления. Участники фокус-группы имели возможность выбрать наиболее приемлемый способ осведомлённости о развитии данного направления. Рейтинг возможных форм информированности следующий (табл. 13).

Таблица 13

Способы информирования по вопросам развития механизма ГЧП

Вариант ответа	Частный сектор, %	Государственный сектор, в т.ч. образование и ГП, %
Проведение семинаров	72,73	73,08
Интернет-ресурс	27,27	19,22
Анкетирование	–	3,85
Брошюры	–	3,85

Важным для участников фокус-группы оказалось проведение семинаров (круглых столов). Представители двух групп в полном объёме выделили эти показатели. Было отмечено, что коллективное обсуждение заинтересованных сторон положительно влияет на становление понимания данного вопроса и повышение заинтересованности и важности участника в развитии обсуждаемого направления.

В меньшей степени внимание участников было уделено интернет-ресурсам. Практически не вызвало интереса анкетирование и распространение информационных брошюр.

Выводы. Таким образом, в рамках оценки развития организационно-институционального механизма государственно-частного партнёрства в жилищном

строительстве Донецкой Народной Республики следует учитывать наиболее существенные результаты проведенного глубинного интервьюирования экспертов-участников исследования:

1. Несмотря на законодательное закрепление механизма ГЧП в Республике участники фокус-группы не в полной мере понимают принципы действия партнёрства, но склоняются к тому, что партнёрство должно строиться на эффективных взаимоотношениях, направленных на развитие социально значимых проектов муниципального или государственного значения.

2. Все представители фокус-группы единодушно пришли к мнению о том, что механизм партнёрства необходимо развивать. Обосновали они это следующими факторами:

– развитие партнёрских отношений основано на наиболее эффективном (рациональном) использовании всех ресурсов (финансовых, материальных и т.д.) для достижения единой цели. При использовании партнёрского механизма государству необходимо затрачивать значительно меньше усилий для создания и развития социально значимых проектов;

– развитие партнёрства – стимул роста субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, повлияет на повышение трудозанятости и экономического развития территории.

3. Среди сфер городской жизнедеятельности жилищное строительство стоит на первом месте по реализации проектов в форме ГЧП.

4. Для разработки и внедрения мероприятий развития механизма ГЧП в ЖС необходимо становление организационной и институциональной среды, способствующей продвижению партнёрства.

5. Основой организационно-институциональной среды должно стать создание понятного механизма межведомственного взаимодействия при реализации проектов ГЧП (создание координационной структуры), принятие отраслевых нормативно-правовых стандартов, разработка целевых программ развития социально значимых направлений.

Список использованных источников

1. Розвиток економіки будівництва та міського господарства Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні / О.І. Амоша, В.Г. Сєвка та ін. – Донецьк: ТОВ «Друкінфо», 2011. – 316 с.

2. Сударенко В. Концепции и принципы государственных жилищных кредитов / В. Сударенко // Финансовое право. – 2013. – № 3 (9). – С. 28-35.

3. Любаров В. Державна політика щодо стратегії розвитку галузі (на прикладі підприємств будівельних матеріалів та житлового будівництва): автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.05 «Галузеве управління». – К., 2000. – 17 с.

4. Криводубский А. Логико-формальные модели финансового планирования в строительных организациях / А. Криводубский, А. Шевчук // Системы обработки информации. – 2011. – Вып. 4 (94). – С. 240-244.

5. Геец В. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем / В. Геец // Общество и экономика. – 2006. – № 3. – С. 23-53.

6. Павлюк К.В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К.В. Павлюк, С.М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 17. – С. 25-35.

7. Климов Р.Е. Государственно-частное партнёрство как механизм финансирования модернизации инфраструктуры: практическое руководство для органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.uecs.ru/uecs-35-352011/item/791-2011-11-17-06-04-34>

8. Государственно-частное партнёрство в инновационных системах: сборник / Российская академия наук; Ин-т экономики; Вольное экономическое общество; под общ. ред. С.Н. Сильвестрова. – М.: URSS, 2008. – 310 с.